

Finanziato
dall'Unione europea

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

Intrecciare dati e territorio

Il Forum LEADER Giovani 2025

Tipologia di documento

Report attività di formazione

Data di pubblicazione

30 ottobre 2025

Durata dell'iniziativa

6 ottobre 2025 – 30 ottobre 2025

Tempo di permanenza sul territorio: 6 giorni

Coordinatori dell'attività

Nicolas Delgado Alcega

Gabriele Pizzi

Membri partecipanti

Alessandro Caruso

Silvia Pennisi

Partner finanziatori

GAL Elimos

Rete Nazionale PAC 2025-2029 - Rete LEADER

Dettagli fonte di finanziamento

Progetto n. 8/2023

Misura 19

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2022

FORUM LEADER GIOVANI 2025

CUP G98H23001020009

Progetto realizzato con il contributo del FEASR.

Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029.

Progetto CREA – Progetto esecutivo CR 05.01 –

Annualità 2025-27

Altri partner

Forum LEADER

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini

Diritti

© 2025 Liminal APS

RETEPAC

Comitato tecnico-scientifico

Per Rete Nazionale PAC - Rete LEADER: Raffaella Di Napoli, Gabriella Ricciardi, Roberta Ciaravino, Chiara Salerno Per Forum LEADER: Rocco Lima (GAL Elimos), Salvo Tosi (GAL Metropoli Est), Marta Ratti Carrara (GAL Valle Brembana 2020), Carlo Ricci (GAL Maiella Verde), Patrizia Di Fazio (GAL Castelli Romani e Monti Prenestini), Barbara Matellon (GAL Open Leader), Nicolás Delgado Alcega (Liminal).

liminalshape rural futures

Indice

1.1 Sintesi dell'attività	2
2.1 Obiettivi, contesto e partner	3
3.1 Approccio metodologico	4
4.1 Cronoprogramma e svolgimento	5
5.1 Esiti formativi	7
5.2 Esiti progettuali	9
5.3 Restituzione dei risultati	11
6.1 Valutazione ex-post	12
7.1 Lezioni apprese e raccomandazioni	13

1.1

Sintesi dell'attività

Il laboratorio "Intrecciare dati e territorio" – l'edizione 2025 del Forum LEADER Giovani implementato da Rete PAC - Rete LEADER, GAL Elimos e Liminal tra il 6 e il 30 ottobre – ha costituito un'iniziativa di formazione applicata e servizio territoriale. Organizzato nell'ambito di LEADER¹, ha coinvolto giovani in un percorso intensivo focalizzato sulla mappatura, l'analisi territoriale e la comunicazione strategica. L'attività è stata strutturata in due moduli integrati: la raccolta e l'analisi dei dati territoriali (Modulo A) e la loro traduzione in strategie di comunicazione place-based (Modulo B), e ha culminato in una presentazione pubblica durante il Forum LEADER 2025². Il presente modulo si concentra sui risultati e i metodi del Modulo A, attraverso il quale rappresentati di Liminal hanno condiviso con i partecipanti metodi già sperimentati in altri contesti di rigenerazione territoriale e li hanno esposti al proprio approccio *Challenge* ai processi di sviluppo locale.

Durante il laboratorio, i 38 partecipanti – tutti under 35 e provenienti da 17 diverse regioni del paese – hanno sperimentato cicli rapidi di passaggio dalla teoria alla pratica, acquisendo competenze operative nella lettura del territorio, nella progettazione strategica e nell'impiego della comunicazione digitale quale strumento per l'attivazione delle strategie identificate. Il lavoro ha generato 281 Punti di Interesse mappati, 41 interviste a stakeholder locali e quattro analisi SWOT, piani editoriali e contenuti digitali utilizzabili dai comuni coinvolti. Gli output sono stati divulgati al termine dell'attività, con la condivisione pubblica dei dati su Google Maps e la presentazione dei progetti strategici e comunicativi sviluppati al Forum LEADER 2025.

La valutazione ex-post, condotta secondo un adattamento del modello Kirkpatrick³, ha evidenziato soddisfazione generale e un forte tasso di raccomandazione. Il valore principale emerso è stato la collaborazione e la creazione di rete. I partecipanti hanno riferito maggiore motivazione, fiducia e chiarezza nel proprio ruolo, individuando l'analisi territoriale e la comunicazione come le aree più utili. L'esperienza ha dimostrato il valore di un format che coniuga apprendimento, servizio e impatto per i territori ospitanti, indicando una possibile evoluzione del Forum LEADER Giovani

¹ LEADER è un programma dell'Unione Europea che sostiene lo sviluppo delle aree rurali attraverso un approccio "dal basso", in cui i territori decidono in prima persona priorità e progetti da realizzare. I GAL (Gruppi di Azione Locale) sono le partnership pubblico-private che gestiscono localmente i fondi LEADER: elaborano una strategia di sviluppo, pubblicano bandi, selezionano i progetti e accompagnano i beneficiari, fungendo da cabina di regia territoriale.

² Il Forum LEADER è un incontro nazionale annuale dei GAL italiani, dedicato allo scambio di pratiche e coordinamento sulle strategie di sviluppo locale. Attivo dal 2022, il Forum LEADER Giovani è il laboratorio dedicato ai giovani interessati al programma LEADER che accompagna l'incontro nazionale.

³ Kirkpatrick, Donald L. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler, 1994.

verso un percorso progressivo e continuativo, pensato per consolidare nel tempo una comunità di giovani progettisti territoriali intorno alla rete dei GAL.

2.1

Obiettivo, contesto e partner

Il Forum LEADER Giovani rappresenta un'iniziativa di formazione sulle politiche e i progetti dell'Unione Europea per lo sviluppo locale rurale, nel quadro del Programma Rete PAC - Rete LEADER⁴. L'edizione del 2025 è stata concepita non solo come evento formativo, ma anche come opportunità per sperimentare una metodologia capace di fornire un servizio concreto ai territori ospitanti e di consentire ai partecipanti un apprendimento applicato.

L'attività è stata il risultato di una co-progettazione che ha coinvolto diversi attori, ciascuno con priorità specifiche ma convergenti. Liminal ha portato la convinzione che lavorare sulla leggibilità territoriale sia una leva fondamentale nei contesti rurali fragili e ha proposto di esporre i partecipanti a metodi operativi di mappatura e analisi in grado di renderla tangibile. Il GAL Elimos ha sottolineato l'importanza che questo lavoro avvenisse direttamente nei comuni del proprio territorio, valorizzando allo stesso tempo uno dei suoi punti di forza: il marketing territoriale place-based come strumento per dare visibilità a percorsi, progetti e risorse locali. La Rete PAC - Rete LEADER, infine, ha rimarcato il ruolo del Forum LEADER Giovani come spazio in cui non solo si approfondiscono le politiche europee, ma si producono strategie concrete che possano ispirare il lavoro dei GAL. Infine, il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini ha contribuito alla definizione degli obiettivi del laboratorio, mettendo a disposizione l'esperienza maturata nelle attività con Liminal e offrendo una valutazione mirata sugli elementi delle collaborazioni precedenti che si sono dimostrati più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione nell'area dei Monti Prenestini. Da questo confronto è nato l'arco complessivo del laboratorio: mappare e rendere leggibile il territorio, analizzare criticamente le dinamiche, sviluppare prime ipotesi progettuali e tradurre in strategie di comunicazione *place-based* da restituire alla rete dei GAL nel contesto del Forum.

La Rete PAC - Rete LEADER ha, organizzando il programma formativo, coordinando i lavori e occupandosi anche della logistica sul campo dei partecipanti. Il GAL Elimos ha ospitato l'iniziativa sul territorio e con il contributo del Prof. Maurilio Caracci ha curato il modulo dedicato alla traduzione delle analisi in strategie di comunicazione e contenuti. Liminal ha partecipato portando la propria metodologia *Challenge* in un contesto formativo intensivo, concentrandosi sulla raccolta dati e sull'analisi strategica del territorio. Infine, il GAL Metropoli Est, ente organizzatore dell'edizione

⁴ Il Programma Rete PAC – Rete LEADER è l'iniziativa nazionale che supporta l'attuazione del metodo LEADER/CLLD nell'ambito della Politica Agricola Comune, fornendo assistenza tecnica, coordinamento e strumenti di accompagnamento ai GAL e alle amministrazioni coinvolte.

2025 del Forum LEADER, ha fornito la piattaforma per la restituzione finale e la disseminazione dei risultati al forum.

3.1

Approccio metodologico

Il laboratorio è stato progettato con uno scopo duplice: offrire ai partecipanti un'esperienza di formazione applicata e, allo stesso tempo, produrre un servizio concreto per i territori ospitanti. Questa scelta discende dal modo in cui Liminal guarda ai contesti rurali fragili: come sistemi complessi in cui i metodi tradizionali faticano a funzionare perché, o restano troppo astratti (approcci top-down), o si fermano a una partecipazione che non riesce a tradursi in azioni strutturate (approcci bottom-up).

La parte teorica iniziale ha reso esplicita questa diagnosi, introducendo i concetti di fragilità territoriale, sistema complesso e "blocco" tra politiche dall'alto e iniziative dal basso. Prima di passare alla fase operativa, ai partecipanti è stata presentata la metodologia *Challenge* sviluppata da Liminal, come modo concreto di tradurre questa lettura teorica in un approccio pratico: un formato che unisce lavoro sul campo, sintesi strategica e restituzione, in tempi brevi, su un territorio reale. Il laboratorio è stato costruito come versione formativa della *Challenge*, offrendo ai partecipanti non solo categorie concettuali, ma un metodo coerente per agire, passando dall'osservazione alla restituzione in un arco temporale molto ristretto.

Dal punto di vista metodologico e pedagogico, il Modulo A è stato articolato in quattro passaggi strettamente connessi. Il primo è stato la lettura ravvicinata del territorio, attraverso la mappatura dei Punti di Interesse (POI)⁵ e le interviste bilaterali a stakeholder locali: vedere i luoghi in maniera strutturata, ascoltare le persone che rappresentano il territorio e documentare in modo sistematico ciò che normalmente rimane implicito. Il secondo passaggio è consistito nel trasformare immediatamente questa lettura in un primo output operativo, organizzando i POI in un *dataset* strutturato e caricandoli su Google Maps: un gesto semplice ma mirato ad andare oltre i fabbisogni tecnici del progetto e migliorare la leggibilità digitale dei comuni, intervenendo su un punto di leva concreto e facilmente attivabile.

Il terzo passaggio è stato la sintesi critica delle evidenze raccolte. Partendo da interviste e mappatura, i gruppi hanno costruito schede per ciascun interlocutore, rappresentazioni SWOT delle prospettive che ogni stakeholder aveva del territorio e una SWOT territoriale complessiva che integrasse

⁵ Punto di Interesse (POI): unità informativa georeferenziata che rappresenta un elemento fisico puntuale presente sul territorio. Rientrano in questa categoria servizi, attività economiche, spazi pubblici, infrastrutture, elementi del patrimonio materiale e immateriale a prescindere dall'interesse turistico.

anche quanto emerso dai POI, in modo da identificare convergenze, tensioni e opportunità. Questo lavoro ha permesso di passare dalla somma di osservazioni puntuali a una lettura strategica del territorio, ancora radicata nelle voci e nei luoghi incontrati.

Su questa base, i partecipanti hanno elaborato prime ipotesi progettuali e individuato ambiti in cui una strategia di comunicazione *place-based* potesse dare un contributo concreto: mettere in relazione le risorse emerse con i pubblici giusti, valorizzare percorsi, servizi e iniziative già in essere, sostenere le priorità condivise con GAL e amministrazioni. Il Modulo B ha raccolto e sviluppato queste ipotesi di massima in piani editoriali e contenuti pilota: il ruolo del Modulo A è stato quello di fornire, in pochi giorni, i dati di base, le analisi e le idee su cui tali strategie potessero appoggiarsi.

Questa impostazione ha reso visibile anche l'approccio di Liminal: una *Challenge* adattata al contesto formativo, che non si limita a trasferire strumenti tecnici ma usa un ciclo breve, intensivo e strutturato di lavoro sul campo come dispositivo pedagogico. Il laboratorio è stato concepito come un'accelerazione del rapporto tra teoria e pratica: i concetti introdotti nelle sessioni teoriche vengono subito messi alla prova attraverso obiettivi concreti e circoscritti, generando due momenti distinti di restituzione. Il primo, più bottom-up, coincide con il caricamento dei POI su Google Maps, che aggiorna la leggibilità digitale dei comuni e offre un primo banco di prova per capire se il lavoro svolto intercetta bisogni reali. Il secondo, sviluppato nel Modulo B, consiste nella restituzione pubblica di strategie di comunicazione *place-based* elaborate in dialogo con GAL e amministrazioni, per dare forma e forza a progetti e priorità emerse durante l'analisi. In entrambi i casi la restituzione non è solo un atto "di cortesia", ma una fase conoscitiva a tutti gli effetti: permette di verificare l'utilità degli output, osservare le reazioni degli attori locali, raccogliere nuove informazioni e riportarle indietro nel ciclo di apprendimento, alimentando il continuo aggiustamento di teorie, obiettivi e metodi di lavoro. Il principale esito metodologico del laboratorio è proprio questo: proporre un modo di affrontare i problemi dei territori fragili che tenga insieme teoria e pratica in cicli rapidi di sperimentazione, in cui ogni passaggio di analisi è già pensato per tradursi in un piccolo ma concreto passo di trasformazione.

4.1

Cronoprogramma e svolgimento

Il laboratorio si è articolato in una sequenza coerente di momenti preparatori, operativi e riflessivi che hanno consentito di passare dalla teoria alla pratica in modo integrato. In coerenza con l'approccio metodologico descritto nel paragrafo precedente, dopo una settimana introduttiva online (6–13 ottobre), articolata in quattro incontri teorici a cura della Rete Nazionale PAC - Rete LEADER, del Prof. Caracci (GAL Elimos) e di Liminal, i partecipanti hanno acquisito le basi concettuali sullo sviluppo locale, la comunicazione

place-based e la complessità dei contesti territoriali. Liminal, in particolare, ha curato la sessione del 10 ottobre, dedicata alla presentazione del proprio lavoro, di casi studio e delle metodologie di mappatura e analisi territoriale che avrebbero costituito il cuore del Modulo A.

Il percorso in presenza si è aperto il 25 ottobre a Marsala con i saluti istituzionali e la presentazione del contesto operativo. I primi due giorni e mezzo (26–28 ottobre mattina) sono stati dedicati al Modulo A, guidato da Liminal. La prima giornata ha ripreso il quadro teorico del territorio come sistema complesso, presentando la metodologia *Challenge* di Liminal e traducendola in una strategia operativa per le attività sul campo. I partecipanti, suddivisi in quattro squadre, hanno co-progettato il piano operativo, definendo le domande guida per le interviste semi-strutturate, la logistica, l'agenda e le priorità di mappatura in base al proprio contesto territoriale di riferimento.

Il 27 ottobre è stato dedicato interamente al lavoro sul campo nei quattro comuni coinvolti: Busetto Palizzolo, Misiliscemi, Valderice e Vita. Ogni gruppo, composto da circa dieci persone, si è suddiviso in sottogruppi: uno dedicato alla conduzione delle interviste con gli stakeholder locali (in media 10–11 per territorio), selezionati da un elenco preliminare e arricchiti da ulteriori contatti individuati in situ, e l'altro alla mappatura dei POI, raccogliendo tutti i metadati e fotografie necessari per renderli raggiungibili tramite piattaforme di *wayfinding*. Le strategie operative di mappatura e intervista sono state variate dai gruppi in base alle specificità morfologiche e sociali dei territori, consentendo un'esplorazione diversificata e comparabile.

Il 28 ottobre, la mattina, i gruppi si sono riuniti a Marsala per l'analisi incrociata dei dati e la redazione delle analisi SWOT territoriale, prima dal punto di vista dei singoli stakeholder e poi in maniera complessiva da quello del gruppo, formulando le prime ipotesi di strategia. Nello stesso pomeriggio queste sono state trasferite nel Modulo B, dedicato alla traduzione delle strategie in azioni comunicative: definizione di personas, keywords, piani editoriali e produzione di contenuti pilota (post, reel e canvas strategici). Una presentazione pubblica intermedia, il 28 a metà giornata, ha favorito la connessione tra i due moduli e la validazione dei progressi. Il percorso si è concluso il 30 ottobre ad Altavilla Milicia con la presentazione pubblica dei risultati al Forum LEADER 2025, durante la quale ciascun gruppo ha illustrato la propria strategia e il relativo piano di comunicazione.

Fig. 1
Cronoprogramma delle attività formative relative al Forum LEADER Giovani 2025

Data	Luogo	Fase	Attività e Finalità Principali
6 Ott.	Online	Sessione introduttiva	Presentazione del Forum LEADER Giovani 2025, inquadramento del percorso e delle finalità formative a cura della Rete Nazionale PAC - Rete LEADER.
8 Ott.	Online	Sessione teorica introduttiva (Prof. Caracci)	Approfondimento su marketing territoriale e principi di comunicazione <i>place-based</i> .
10 Ott.	Online	Sessione teorica	Introduzione al lavoro di Liminal e a casi studio delle iniziative passate e metodologie sviluppate.

		introduttiva (Liminal)	
13 Ott.	Online	Sessione teorica introduttiva (CREA – Rete Nazionale PAC - Rete LEADER)	Introduzione alle politiche PAC 2025-2029 e le politiche di cooperazione.
25 Ott.	Marsala	Apertura	Arrivo dei partecipanti, saluti istituzionali e introduzione al contesto del workshop.
26 Ott.	Marsala	Modulo A (Teoria)	Fornire il quadro concettuale (sistemi complessi, fragilità territoriale, punti di leva) per dare un senso al "cosa" si sarebbe fatto il giorno dopo.
26 Ott.	Marsala	Workshop preparazione	Preparare operativamente il lavoro sul campo, definendo le domande guida per le interviste, il piano operativo, la logistica, l'agenda e la suddivisione delle 4 squadre di lavoro.
27 Ott.	Buseto Palizzolo, Misiliscemi, Valderice, Vita	Modulo A (Lavoro sul campo)	Il cuore del laboratorio. Raccogliere i dati (POI e interviste) per costruire la "leggibilità territoriale" e comprendere le dinamiche locali.
28 Ott.	Marsala	Modulo A (Analisi)	Trasformare i dati grezzi in conoscenza. La revisione incrociata e l'analisi SWOT sono servite a sintetizzare e dare un senso strategico a quanto raccolto. E sviluppare un progetto strategico preliminare del quale la comunicazione possa essere un elemento centrale.
28 Ott.	Marsala	Modulo B (Strategia)	Iniziare a tradurre l'analisi (SWOT) in azione. Definizione di <i>personas</i> , <i>keywords</i> e piani editoriali per dare una direzione alla comunicazione.
29 Ott.	Marsala	Modulo B (Produzione)	Creare gli output concreti (post, reel) e finalizzare i canvas strategici. Trasformare la strategia in contenuti pronti all'uso.
30 Ott.	Altavilla Milicia	Restituzione finale	Presentazione pubblica dei progetti, voto del pubblico, valutazione del Comitato Scientifico e premiazione del gruppo vincitore all'interno del Forum LEADER 2025.

5.1

Esiti formativi

I partecipanti hanno acquisito e sperimentato competenze chiave direttamente collegate all'approccio metodologico del laboratorio. Hanno imparato a

qualificare i dati territoriali (POI) e a condurre interviste bilaterali semi-strutturate, utilizzando l'analisi SWOT per trasformare informazioni eterogenee in una lettura strategica del territorio. Hanno inoltre sperimentato come passare dall'analisi alla formulazione di una strategia di comunicazione *place-based* (definendo personas, keywords e piani editoriali) e alla produzione di contenuti digitali coerenti con gli obiettivi strategici. L'esperienza ha consolidato la capacità di lavorare intensamente in team multidisciplinari, gestendo in tempi stretti l'intero ciclo teorico–pratica–restituzione della metodologia *Challenge* di Liminal. L'autovalutazione dei risultati formativi del corso è stata condotta su una scala da -2 ("fortemente in disaccordo") a +2 ("fortemente d'accordo"). Su un totale di 38 partecipanti, 27 hanno risposto al sondaggio (pari al 71%). I risultati mostrano un'efficacia complessiva in tutti e quattro gli aspetti esaminati, con un esito particolarmente positivo sulla motivazione a trasformare il proprio lavoro in progetti concreti. L'applicabilità di quanto appreso è elevata (mediana 4/5, media 3,8): l'analisi territoriale è stata l'area tematica ritenuta più utile e applicabile, seguita dalla comunicazione.

Fig. 2

Tabella di sintesi delle autovalutazioni dei risultati formativi.

Domanda	Media	Mediana
In seguito al workshop, ho una visione più chiara di come dati e pratiche place based possano supportare il mio lavoro	0,93	1,00 (D'accordo)
In seguito al workshop, mi sento più motivato a valorizzare ciò che già faccio in progetti concreti	1,19	1,00 (D'accordo)
In seguito al workshop ho maggiore fiducia nel collaborare con colleghi e stakeholder	1,04	1,00 (D'accordo)
In seguito al workshop riconosco meglio opportunità e leve pratiche per attivare quanto appreso nei prossimi mesi	0,74	1,00 (D'accordo)
In che misura quanto appreso è applicabile nel tuo contesto di lavoro/studio/ente?	3,81/5	4,00/5
Domanda	Categoria	Conteggio
Quali aree tematiche affrontate vedi più utili e applicabili?	Analisi Territoriale	23/27
	Comunicazione	19/27
	Gestione dei Dati	11/27
	Mappatura	9/27
	Consultazione	7/27

5.2

Esiti progettuali

I team hanno prodotto un set di materiali utilizzabili dai comuni e dal GAL Elimos, in linea con l'obiettivo di coniugare formazione e servizio al territorio. Un risultato chiave è la documentazione e il caricamento su Google Maps di 281 POI, corredati da fotografie e dai metadati necessari al loro utilizzo in piattaforme di *wayfinding*: localizzazione, tipologia, contatti e brevi descrizioni testuali. Per i partecipanti, la mappatura ha rappresentato uno strumento strutturato per esplorare il territorio in autonomia, osservando dimensioni turistiche, sociali e infrastrutturali che integrano e completano quanto emerso dalle interviste. Per i territori, i POI costituiscono un output concreto: l'aggiornamento delle informazioni disponibili online contribuisce ad aumentare la leggibilità digitale, correggere errori e colmare lacune informative. La mappatura non è stata quindi un esercizio accademico, ma un contributo operativo che è intervenuto su un punto di leva strategico per la visibilità e l'accessibilità delle risorse locali.

A questi risultati si aggiungono gli esiti del modulo dedicato alla comunicazione: per ciascun territorio è stata sviluppata una strategia di comunicazione collegata a un progetto individuato a partire dagli incontri sul campo, articolata in piani editoriali, personas, keywords e contenuti pilota. Questi materiali forniscono una base operativa per le future azioni del GAL e dei comuni coinvolti.

Tra i quattro team, quello assegnato al Comune di Vita rappresenta in modo esemplare l'integrazione tra le diverse fasi del laboratorio e l'impatto che esse possono avere sul territorio. Il gruppo ha realizzato più interviste di quelle previste, utilizzando le conversazioni con gli stakeholder per individuare temi, luoghi e progetti rilevanti e mantenendo un costante coordinamento con il sottogruppo dedicato alla mappatura. Questo ha permesso non solo di aggiornare POI esistenti, ma anche di individuare il maggior numero di nuovi punti di interesse tra tutti i team, con una particolare attenzione alle edicole votive, emerse nelle interviste come elemento caratteristico del territorio. Su questa base il gruppo ha costruito una mappa delle edicole votive del Comune di Vita, caricandole su Google Maps, e l'ha trasformata in un itinerario dedicato emerso direttamente dal dialogo con gli attori locali. Dall'insieme di proposte progettuali discusse, il team ha scelto di concentrare la propria strategia su questo filone, sviluppando un pacchetto coordinato di azioni di visibilità e il concept per il portale *visitvita.it*. Per questi motivi il gruppo dedicato al Comune di Vita è stato premiato come miglior progetto: il Comune dispone ora di una base informativa e narrativa immediatamente utilizzabile per la promozione del proprio patrimonio diffuso, e il team ha dimostrato in modo chiaro come mappare, ascoltare, analizzare, progettare e restituire possano tradursi in un esito progettuale concreto e implementabile. Nel caso del progetto vincitore infatti, sono state identificate concrete traiettorie di implementazione, grazie all'interesse manifestato dagli

attori locali e alla presenza di condizioni operative favorevoli alla sperimentazione delle soluzioni proposte.

Fig. 3
Tabella di sintesi dei materiali prodotti durante il workshop dai quattro gruppi di lavoro.

Ambito	Indicatore	Valore
Territorio & dati	POI mappati	281
	Comuni coperti	4
	Interviste stakeholder	41
Analisi e strategia di comunicazione	SWOT redatte	4
	Canvas completati	4
	Piani editoriali	4
Produzione	Contenuti pilota	28

Fig. 4
Rappresentazione di un punto di interesse mappato durante le attività a Vita (TP) e caricato direttamente su Google Maps per renderlo facilmente scopribile da utenti.

5.3

Restituzione dei risultati

La restituzione finale si è svolta il 30 ottobre ad Altavilla Milicia, durante il Forum LEADER Giovani 2025. Ogni gruppo ha presentato la propria analisi territoriale, le strategie elaborate e i contenuti prodotti sotto forma di pitch sviluppati nel Modulo B davanti a una platea di circa 70 rappresentanti dei GAL italiani. La sessione si è articolata in più momenti: una presentazione pubblica dei progetti, una votazione del pubblico e una valutazione tecnica, composta da un lato dal voto dei formatori responsabili dei Moduli A e B e dall'altro dal giudizio di una giuria formata da membri del Comitato Scientifico non coinvolti nelle attività formative. In entrambe le valutazioni ha prevalso il gruppo dedicato al Comune di Vita, poi proclamato vincitore del laboratorio.

La restituzione all'interno del Forum ha rappresentato non solo la chiusura del percorso formativo, ma anche un'occasione di confronto diretto con chi opera quotidianamente nello sviluppo locale rurale: direttori, tecnici e amministratori dei GAL. In questo modo i partecipanti hanno potuto presentare i propri risultati a una platea coerente con i contenuti del laboratorio, trasformando l'esperienza in un momento di visibilità e di costruzione di relazioni professionali e rafforzando il collegamento tra Forum LEADER Giovani e Forum LEADER come spazio comune per operatori GAL e giovani interessati allo sviluppo locale. Successivamente alla restituzione pubblica, sono stati organizzati incontri bilaterali con le amministrazioni comunali coinvolte, con l'obiettivo di condividere i materiali prodotti e supportare una prima valutazione della loro utilizzabilità nei contesti locali.

Fig. 5

Diapositive presentate nel corso della restituzione finale del lavoro svolto presso il Forum LEADER 2025.

6.1

Valutazione ex-post

L'approccio valutativo ha adottato un adattamento del modello Kirkpatrick tramite un questionario ex-post e osservazioni qualitative. L'obiettivo era misurare la soddisfazione, l'apprendimento percepito e l'applicabilità delle competenze. Il questionario è stato somministrato a 38 partecipanti under 35, provenienti da 17 regioni del paese. Hanno risposto al questionario 27 partecipanti pari al 71% del totale. Il riscontro riguardo gli esiti formativi è riportato nella sezione 5.1, di seguito riportiamo i risultati per quanto riguarda la soddisfazione e la qualità del percorso.

La soddisfazione complessiva è molto elevata (4,3/5), così come il tasso di raccomandazione (4,6/5), segno che i partecipanti hanno percepito il laboratorio come utile e motivante. La rilevanza per il proprio lavoro o studio ottiene una media di 3,8, confermando la buona trasferibilità delle competenze apprese. Il laboratorio ha inoltre favorito la creazione di reti professionali, con una media di 14 nuovi contatti per partecipante, ritenuti potenzialmente utili ad accelerare progetti futuri (3,6/5).

Dal punto di vista didattico, la chiarezza degli obiettivi (3,5) e l'utilità dei materiali (3,8) risultano positive, mentre la facilitazione (3,3) e la logistica (3,1) indicano margini di miglioramento. La valutazione dei metodi di lavoro (3,9) conferma l'efficacia dell'approccio collaborativo e intensivo. Infine, più della metà dei partecipanti (16 su 25 risposte) attribuisce al workshop un impatto trasformativo medio-alto (oltre il 50%) sulla propria visione, motivazione e capacità di collaborazione.

Nel complesso, questi risultati confermano la coerenza tra l'impianto metodologico del laboratorio e gli obiettivi del Forum LEADER Giovani. L'elevato livello di soddisfazione e di raccomandazione, unito alla buona trasferibilità percepita delle competenze, indica che il format intensivo e basato sulla *Challenge* è stato riconosciuto come utile e motivante. La combinazione fra apprendimento applicato e creazione di reti professionali mostra inoltre che il laboratorio ha funzionato non solo come corso tecnico, ma come spazio ponte tra giovani interessati allo sviluppo locale e il sistema dei GAL, generando le condizioni perché quanto appreso possa tradursi in iniziative concrete nei diversi territori di provenienza.

Fig. 6

Tabella di sintesi del questionario finale sulla soddisfazione complessiva e la qualità del percorso.

Domanda	Media	Mediana
Soddisfazione complessiva	4.30/5	4.00/5
Rilevanza del workshop per il tuo lavoro/studio in generale	3.81/5	4.00/5
Consigliaresti l'esperienza a colleghi o amici?	4.59/5	5.00/5

Quante connessioni utili, nuovi contatti o rafforzamenti hai attivato?	14	10
Queste connessioni possono accelerare attività nel tuo contesto?	3.63/5	4.00/5
Chiarezza di obiettivi e consegne	3.52/5	4.00/5
Utilità delle esercitazioni e dei materiali	3.85/5	4.00/5
Facilitazione (tempi/briefing/feedback)	3.30/5	3.00/5
Efficacia dei metodi di lavoro nel promuovere la partecipazione attiva e il confronto tra i partecipanti	3.93/5	4.00/5
Logistica (Spazi/attrezzature/tempi)	3.11/5	3.00/5
Quanto del cambiamento (visione/motivazione/cooperazione/rete) attribuisce al workshop?	10-25%	3/27
	25-50%	6/27
	50-75%	9/27
	75-90%	7/27
	>90%	0/27

7.1

Lezioni apprese e raccomandazioni

L'esperienza del laboratorio ha confermato l'efficacia del format intensivo come strumento di apprendimento sul campo e di servizio ai territori, capace di produrre risultati tangibili in tempi brevi. Il principale valore emerso è stato la cooperazione: il lavoro di squadra, la condivisione di prospettive e la creazione di reti professionali. Dal punto di vista metodologico, l'analisi territoriale è stata indicata da molti partecipanti come la fase più utile e incisiva, confermando il ruolo centrale della leggibilità territoriale nel percorso. Sono emerse invece alcune criticità sul piano logistico che indicano la necessità di una pianificazione ancora più integrata tra partner locali, formatori e organizzatori. È emerso anche che, per sfruttare appieno questo potenziale, sarà importante in futuro bilanciare meglio teoria e pratica: una maggior parte dei contenuti teorici potrà essere trasferita online, liberando tempo per la riflessione condivisa e il confronto sul campo.

Nonostante il Forum LEADER Giovani 2025 abbia mantenuto alcune delle aspettative e delle caratteristiche delle edizioni precedenti, questa edizione ha posto un'enfasi maggiore sull'idea di trasformare ogni Forum in un'opportunità di apprendimento specialistico. Il percorso ha incoraggiato la partecipazione sia di nuovi partecipanti interessati non solo allo sviluppo locale in generale, ma anche a sotto-temi specifici verso cui nutrono curiosità

o passione, sia di giovani già coinvolti in passate edizioni, che hanno trovato continuità e approfondimento. I metodi testati nel laboratorio hanno inoltre mostrato un potenziale di trasferibilità verso contesti di cooperazione territoriale transfrontaliera, in particolare come possibile base operativa per future sperimentazioni nell'ambito del programma Interreg Italia–Malta.

Se in passato alcune edizioni avevano già introdotto un focus tematico, l'innovazione principale di quest'anno è stata la volontà di affiancare alla variazione del tema anche un rinnovamento dei metodi trasferiti, portando strumenti nuovi, applicabili e replicabili. In questo modo il Forum si configura sempre più come uno spazio in cui ogni edizione introduce non solo un tema diverso, ma anche un set di metodi aggiornato, capace di evolvere insieme alle esigenze formative e ai contesti territoriali. L'esperienza siciliana indica che questa direzione è promettente: un Forum che coniuga specializzazione e messa alla prova sul campo può diventare, nel tempo, sia porta d'ingresso per nuovi giovani interessati allo sviluppo locale, sia appuntamento ricorrente per rafforzare la comunità di pratiche che gravita intorno alla rete dei GAL.